

DOI: 10.15276/EJ.01.2023.10
DOI: 10.5281/zenodo.10005404
UDC: 37.0351
JEL: H70, Q18, I28

ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ

IMPERATIVES OF THE DEVELOPMENT OF DIGITAL EDUCATION OF CIVIL SERVANTS IN THE CONTEXT OF ENSURING THE EFFECTIVENESS OF MONITORING THE ECONOMIC MECHANISM OF THE STATE MANAGEMENT OF FOOD SECURITY

Iryna S. Stetsiv, PhD in Economics, Associate Professor
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
ORCID: 0000-0003-4982-1355
Email: irina.s.stetsiv@gmail.com

Received 25.02.2023

Стеців І.С. Імперативи розвитку цифрової освіти держслужбовців у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою. Оглядова стаття.

У статті досліджено імперативи розвитку цифрової освіти держслужбовців в у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою. Доведено, що застосування цифрових інструментів та технологій, необхідних для ефективного реалізації моніторингу у сфері продовольчої безпеки, потребує цифрових компетентностей держслужбовців. Виявлено зростання потреб у підвищенні кваліфікації за даними напрямками та позитивний зв'язок цифрових компетентностей із якістю освіти держслужбовців. Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку цифрової освіти держслужбовців у сфері продовольчої безпеки. Визначено ключові імперативи розвитку цифрової освіти та характеризувано ефекти від застосування цифрових компетентностей у практичній діяльності держслужбовців у сфері продовольчої безпеки. Досліджено проблеми, що блокують розвиток цифрової освіти в Україні. Запропоновано заходи по забезпеченню розвитку цифрової освіти держслужбовців та визначено роль приватної освіти у розвитку цифрової освіти. Запропоновані рекомендації сприятимуть ефективній взаємодії органів державного управління та закладів освіти для забезпечення розвитку цифрової освіти держслужбовців в у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою.

Ключові слова: державне управління, продовольча безпека, цифрова освіта, приватна освіта, заклади освіти, якість освіти, компетенції, атестація, державні службовці

Stetsiv I.S. Imperatives of the Development of Digital Education of Civil Servants in the Context of Ensuring the Effectiveness of Monitoring the Economic Mechanism of the State Management of Food Security. Review article.

The article examines the imperatives of the development of digital education of civil servants in the context of ensuring the effectiveness of monitoring the economic mechanism of state management of food security. It has been proven that the use of digital tools and technologies, necessary for the effective implementation of monitoring in the field of food safety, requires digital competencies of civil servants. The growth of the need for advanced training in these areas and the positive connection of digital competences with the quality of education of civil servants have been revealed. The foreign experience of the development of digital education of civil servants in the field of food safety is analyzed. The key imperatives for the development of digital education were determined and the effects of the application of digital competences in the practical activities of civil servants in the field of food safety were characterized. The problems blocking the development of digital education in Ukraine have been studied. Measures to ensure the development of digital education of civil servants are proposed and the role of private education in the development of digital education is determined. The proposed algorithms will contribute to the effective interaction of state administration bodies and educational institutions to ensure the development of digital education of civil servants in the context of ensuring the effectiveness of monitoring the economic mechanism of state management of food security.

Keywords: public administration, food safety, digital education, private education, educational institutions, quality of education, competencies, certification, civil servants

Моніторинг економічного механізму державного управління продовольчою безпекою має на меті забезпечення можливості відстеження, аналізу та контролю показників реалізації економічного механізму, що впливають на стан продовольчої безпеки. Ефективність такого моніторингу прямо залежить від здатності державних службовців використовувати сучасні цифрові технології для спрощення процесу накопичення, обробки та зберігання інформації про процеси, що забезпечують реалізацію цього механізму. Ключові проблеми, з яким стикається державне управління у цій сфері на даному етапі свого розвитку, здатна розв'язати цифрова освіта, яка з одного боку визначається певними цифровими інструментами для набуття відповідних знань, а з іншого – цифровими компетентностями, які

можуть набути держслужбовці для забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Питанням необхідності розвитку цифрової освіти в Україні протягом останніх років приділено увагу багатьох вчених. Науковці зосереджують свої роботи у площині розвитку цифрових компетентностей у суспільстві та впровадження цифрової освіти у сфері державного управління. Зокрема Г. Ю. Разумей, досліджуючи процеси діджиталізації публічного управління як складника цифрової трансформації України, зазначає, що формування цифрової грамотності у населення України є запорукою успішності цифрових трансформацій, а набуття цифрових компетентностей державними службовцями стане важливою передумовою діджиталізації публічного управління, а також запровадження «цифрових» та «мобільних» робочих місць, що наблизить публічні послуги до суспільства [1]. К. Копняк, описуючи формування цифрової компетентності державних службовців у сфері соціального забезпечення, вказує, що цифрові трансформації економіки України, активна розбудова інформаційного суспільства, впровадження технологій електронного урядування та всеохоплююча діджиталізація усіх адміністративних процесів вимагають від державних службовців відповідних компетентностей для належного втілення цифрових змін [2]. Такої ж думки притримується і В. Фостікова, зазначаючи, що найкращі світові та вітчизняні практики цифрового урядування пов'язані, насамперед, із вагомими внутрішніми інвестиціями в людей, культуру, чіткі стратегії та цілі, а також внутрішні цифрові, технічні та дизайнерські можливості [3]. Вчені О.П. Бодик, Г.В. Шередека, Л.І. Салагуб досліджуючи питання підготовки вчителів та державних службовців у системі освіти дорослих на шляху до навчання у цифровому просторі, вказують, що сучасне освітнє середовище має складатися з двох компонентів: онлайн-платформи, яка прискорить надання тренінгових послуг, та освітнього «хабу», оснащеного сучасною базою, що допоможе поширити освітні послуги закладу вищої освіти не лише онлайн, але й офлайн, зважаючи на застосування сучасних методик [4]. О. Кравцов при дослідженні цифрової трансформації публічного управління в Україні, підкреслює особливе значення запровадження цифрових технологій у сферу публічного управління та формування нових державних механізмів електронного урядування в умовах війни та поствоєнної відбудови України та розвитку цифрової економіки, що дасть величезні можливості для управління країною [5]. Загалом проведені науковцями дослідження розв'язують важливі проблеми, що виникають у процесі розвитку цифрової освіти в Україні, проте поза увагою залишаються імперативи розвитку цифрової освіти держслужбовців в у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою.

Метою статті є дослідження імператив розвитку цифрової освіти держслужбовців в у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою.

Виклад основного матеріалу дослідження

Застосування цифрових інструментів та технологій, необхідних для ефективної реалізації моніторингу у сфері продовольчої безпеки, потребує необхідних знань держслужбовців, що стосуються кількох напрямів, зокрема це робота з даними, автоматизація процесів, візуалізація результатів, тощо. Характеризуючи інструменти, що дозволяють зберігати, організувати та аналізувати великі обсяги даних щодо продовольчої безпеки варто виокремити такі системи управління базами даних, як MySQL, PostgreSQL або MongoDB, що можуть використовуватися для створення централізованих баз даних. При цьому важливою є здатність держслужбовців до володіння навиками роботи з блокчейн-технологіями, хмарними сервісами, мобільними додатками, спрямованими на відстеження джерела потенційних проблем, передбачення потенційних ризиків у сфері продовольчої безпеки, збереження та обміну даними між різними учасниками системи моніторингу економічного механізму державного управління продовольчої безпеки, забезпечуючи доступ до даних з будь-якого місця та пристрою. Візуалізація та аналіз даних на географічних мапах потребує підготовки у держслужбовців такої цифрової компетентності, як володіння навиками роботи з геоінформаційними системами, зокрема для відстеження регіональних проблем, що виникають в процесі реалізації економічного механізму державного управління продовольчою безпекою. Окрім цього варто звернути увагу на необхідність залучення держслужбовців до налагодження та контролю автоматизації окремих процесів моніторингу, що дозволить зменшити людський фактор під час моніторингу, збереженні даних, тощо.

Наявність у держслужбовців перелічених навичок дозволила б безперешкодно інтегрувати вищенаведені цифрові інструменти та технології в систему моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою, проте на сьогодні державне управління характеризується низкою проблем, що блокують таку можливість. Значна їх частина пов'язана із низьким рівнем цифрової грамотності державних службовців, зокрема слабкою технічною підготовкою та прогалинами на рівні знань і навичок у роботі з сучасними цифровими інструментами і технологіями, браком адаптації до нових технологій, що призводять до опору при їх запровадженні, низькою обізнаністю з питань інформаційної безпеки, що призводить до порушень конфіденційності і безпеки даних, відсутністю інтердисциплінарного підходу для синергетичного опрацювання даних з різних сфер, таких як економіка, аграрна політика, технології тощо. Поряд із цим питання здобуття цифрових

компетентностей блокується браком фінансової підтримки доступності навчальних програм, тренінгів, апаратного та програмного забезпечення, а також оновлення інфраструктури, що ускладнює розвиток цифрової грамотності. Окрім цього важливим є питання стандартизації навчальних програм та розробка уніфікованих стандартів цифрової освіти державних службовців з метою структуризації процесу навчання та підвищення його ефективності. Розв'язання наведених проблем лежить у площині розробки програм цифрової освіти, здатних врахувати рівень знань та потреби державних службовців з метою покращення їх цифрової грамотності.

Компетенції здобуті в межах цифрової освіти є важливою складовою розвитку та підвищення кваліфікації державних службовців у сучасному світі, особливо в контексті забезпечення моніторингу у сфері продовольчої безпеки, що підтверджується даними аналітичних досліджень, де темпи зростання потреби у цифрових напрямках підвищення кваліфікації поряд із іншими напрямками значно переважають (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка потреби у підвищенні кваліфікації серед державних службовців у розрізі кваліфікаційних напрямів, %

Напрями підвищення кваліфікації	Темпи зростання потреби у підвищенні кваліфікації		
	2022	2023	sparkline
управління персоналом	94,96	100,65	↗
запобігання корупції та забезпечення доброчесності	93,77	110,95	↗
підвищення рівня володіння державною мовою	99,30	100,70	↗
управління публічними фінансами	100,35	87,34	↘
європейська інтеграція	99,68	101,22	↗
євроатлантична інтеграція	105,56	108,04	↗
забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю	82,10	99,47	↗
стратегічні комунікації	115,90	92,42	↘
гендерна рівність	95,73	106,93	↗
лідерство	103,25	96,37	↘
стратегічне управління та планування	100,39	96,43	↘
управління змінами	96,75	96,20	↘
впровадження змін	101,74	100,74	↘
сприйняття змін	108,95	100,29	↘
дотримання прав людини та протидія дискримінації	114,71	91,00	↘
інформаційна безпека	91,51	98,82	↗
кібербезпека	113,26	87,21	↘
комунікація та взаємодія	97,98	104,14	↗
державна політика цифрового розвитку	79,34	109,62	↗
електронне урядування та електронна демократія	128,07	79,34	↘
національно-патріотичне виховання дітей та молоді	99,15	103,25	↗
детінізація доходів	94,93	107,77	↗
проектний менеджмент	89,01	105,72	↗
фінансова децентралізація	91,51	98,41	↗
розвиток територіальних громад	94,50	97,31	↗
організація і контроль за виконанням робіт з будівництва,	83,97	106,32	↗
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації	93,58	83,23	↘
управління даними в органах місцевого самоврядування	93,93	105,02	↗
впровадження інструментів діджиталізації в державних адміністраціях	80,97	113,71	↗

Джерело: складено автором за матеріалами [6]

Відповідно до проведеного аналізу даних, представлених у «Звіті про результати визначення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування на 2021-2023 роки» Національним агентством України з питань державної служби [6], серед державних службовців протягом 2023 року зросла потреба у підвищенні кваліфікації за напрямом «Управління даними в органах місцевого самоврядування» на 5,02%, «Впровадження інструментів діджиталізації в державних адміністраціях» на 13,71%, а також «Державна політика цифрового розвитку» на 9,62%. Поряд із цим дещо знизилась потреба у підвищенні кваліфікації за напрямом «Інформаційна безпека», «Кібербезпека» та «Електронне урядування та електронна демократія», проте значна частка держслужбовців, що потребують підвищення кваліфікації за даними напрямками свідчить про важливість цифрових компетентностей.

Поряд із безпосереднім впливом на ефективність управління даними під час моніторингу у сфері продовольчої безпеки, цифрова грамотність є засобом спрощення комунікації та обміну інформацією. Така комунікація застосовується для співпраці як внутрішньо, в рамках урядових структур, так і з міжнародними організаціями та іншими країнами, що сприяє підвищенню якості та швидкості реакції на кризові ситуації, зокрема у випадку наростання загроз продовольчій безпеці. Наявність цифрових компетенцій дозволяє приймати швидкі та обґрунтовані управлінські рішення, а також забезпечує прозорість та відкритість урядових структур та публічного доступу до інформації про продовольчу безпеку, підвищуючи довіру громадськості та відповідальність влади.

Міжнародний досвід впровадження цифрової освіти держслужбовців у країнах з високим рівнем глобального індексу продовольчої безпеки [7] свідчить про успішність та позитивні тенденції, зокрема у Канаді за даним напрямом діє навчання держслужбовців з використання сучасних інформаційних та аналітичних інструментів для моніторингу та аналізу даних щодо безпеки продуктів харчування, у США використовують цифрову освіту для своїх державних службовців, щоб вдосконалити систему відстеження та реагування на контамінацію харчових продуктів в режимі реального часу за допомогою цифрових інструментів, у Європейському Союзі впроваджено цифрову систему для відстеження продуктів харчування вздовж всього продовольчого ланцюжка та здійснено навчання держслужбовців з використання цієї системи для надійного виявлення та реагування на продовольчі кризи та загрози, а в Австралії діє проект з цифрової освіти для фахівців у сфері продовольчої безпеки у вигляді онлайн-курсів та навчання з використання сучасних технологій для виявлення та реагування на проблеми продовольчої безпеки. Слідом за високорозвиненими країнами американські та європейські практики цифрової освіти застосовуються і у країнах із середніми показниками глобального індексу продовольчої безпеки [7], зокрема урядом Індії впроваджено програму цифрової освіти для державних службовців у сфері продовольчої безпеки, де навчають навичкам роботи з великими обсягами даних, електронними системами відстеження та аналізом ризиків.

Наведені приклади свідчать про цифрову освіту як про важливий чинник, здатний істотно покращити навички державних службовців в галузі продовольчої безпеки, дозволяючи їм ефективніше використовувати цифрові інструменти та технології для забезпечення продовольчої безпеки, а цифрова грамотність стає ключовою компетенцією для державних службовців, що сприяє покращенню ефективності та результативності їх роботи в сфері продовольчої безпеки та інших сферах урядової діяльності. Здобуття держслужбовцями цифрових компетентностей дозволить швидко та ефективно отримувати доступ до великих обсягів даних, пов'язаних з реалізацією економічного механізму державного управління продовольчою безпекою, виявляти тенденції, прогнозувати ризики та розробляти стратегії для підвищення ефективності управління продовольчою безпекою, створювати ефективні механізми обміну інформацією між різними урядовими відомствами та структурами, що відповідають за різні аспекти продовольчої безпеки, використовувати цифрові інструменти та технології, такі як різноманітні програми для обробки даних, геоінформаційні системи та інші засоби для більш точного та ефективного моніторингу економічних процесів у сфері продовольчої безпеки, швидко реагувати на кризові ситуації, завдяки аналізу великої кількості даних та використанню цифрових інструментів для координації дій, автоматизувати процеси звітності та контролю та ефективніше відстежувати виконання стратегій та програм у галузі продовольчої безпеки, ефективно співпрацювати з міжнародними організаціями та іншими країнами у питаннях, пов'язаних з продовольчою безпекою, обмінюючи даними та інформацією.

Окрім цього варто відмітити значний вплив цифрових компетентностей на якість освіти державних службовців загалом, зокрема в силу розвитку критичного мислення та підвищення ефективності державного управління через навички роботи з цифровими інструментами, що може бути ключовим критерієм оцінки їхньої професійної підготовки під час атестації. Хоча на сьогодні питання цифрових навичок не має обов'язкового характеру при атестації держслужбовців [8], цифрова компетенція має важливе значення державних службовців в контексті атестації зокрема через необхідність відповідності держслужбовців сучасним вимогам державного управління, орієнтованого на високу ефективність та продуктивність в умовах глобалізації та швидкого розвитку технологій, збільшення відкритості та довіри громадськості та залученню громадян до участі в процесах державного управління, покращення захисту від кіберзагроз, а також забезпечення виконання стратегічних завдань. Відтак атестація з врахуванням рівня цифрових компетентних державних службовців сприяє їх професійному зростанню та підтвердженню здобутих цифрових вмінь та навичок, що вкрай важливо у сучасному світі. Ці та інші імперативи свідчать про важливість цифрової освіти держслужбовців, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності держави, зокрема у контексті забезпечення продовольчої безпеки (рис. 1).

Забезпечення ефективного розвитку цифрової освіти держслужбовців прямо пов'язаних чи опосередковано дотичних до сфери продовольчої безпеки в Україні варто базувати на дотриманні певних рекомендацій та впровадженні конкретних освітніх заходів. Першочерговим завданням є адаптація освіти до потреб службовців, відтак розробка цифрових освітніх програм повинна здійснюватися відповідно до конкретних завдань з якими вони стикатимуться в процесі проведення моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою.

Рисунок 1. Ключові імперативи розвитку цифрової освіти держслужбовців в у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою

Джерело: власна розробка автора

Наступним важливим моментом є забезпечення доступу до необхідних цифрових ресурсів, включаючи програми, додатки, сервери та інтернет-з'єднання, для навчання та вдосконалення цифрових навичок. Іншим конкретним освітнім завданням є організування спеціалізованих курсів та семінарів, які надають практичні навички в галузі цифрових технологій для продовольчої безпеки. При цьому важливим є стимулювання самонавчання через поширення доступу до онлайн-курсів, вебінарів та відкритих ресурсів для самостійного вивчення, розроблених зокрема на базі інтерактивних методів

навчання, а залучення досвідчених службовців до ролі менторів для новачків у цифровій освіті. Освітні програми повинні враховувати різний рівень підготовки та досвіду держслужбовців, що дозволить забезпечити навчання на різних рівнях складності, враховуючи різні потреби, а моніторинг та оцінка успішності навчання дозволить визначати ефективність цифрової освіти та внесення коригувань, якщо це необхідно.

Важливу роль у розвитку цифрової освіти розвинутих країн відіграє приватна освіта для державних службовців, які працюють у сфері продовольчої безпеки. Такі заклади освіти доповнюють зусилля державних організацій через постачання додаткових навчальних ресурсів, залучення спеціалізованих експертів та фахівців, впровадження індивідуального підходу, дозволяючи службовцям вибирати програми та курси, які відповідають їхнім потребам та рівню підготовки. Приватні освітні заклади в силу більшої гнучкості та швидшої реакції на зміни в галузі цифрових технологій та продовольчої безпеки швидше актуалізують навчальні програми, створюючи тим самим конкуренцію, що спонукає до підвищення якості навчання. Проте важливо враховувати вразливі місця приватної освіти, такі як високі витрати, нерівність доступу і можливість комерційної мотивації, що знижують об'єктивність навчальних програм, тому регулювання та контроль з боку держави повинен забезпечити якість та доступність цифрової освіти для державних службовців.

Запропоновані рекомендації сприятимуть ефективній взаємодії органів державного управління та закладів освіти для забезпечення розвитку цифрової освіти держслужбовців в у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою.

Висновки

Ефективність моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою прямо залежить від здатності державних службовців використовувати сучасні цифрові технології для спрощення процесу накопичення, обробки та зберігання інформації про процеси, що забезпечують реалізацію цього механізму. Ключові проблеми, з яким стикається державне управління у цій сфері на даному етапі свого розвитку (а саме: низький рівень технічної підготовки, брак адаптації до нових технологій, низька обізнаність з питань інформаційної безпеки, неструктурований доступ до інформації, брак інтердисциплінарного підходу, відсутність стандартизованих навчальних програм, брак фінансової підтримки) здатна розв'язати цифрова освіта. Застосування цифрових інструментів та технологій, необхідних для ефективної реалізації моніторингу у сфері продовольчої безпеки, потребує необхідних знань держслужбовців, наявність яких дозволила б безперешкодно інтегрувати вищенаведені цифрові інструменти та технології в систему моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою, проте на сьогодні державне управління характеризується низкою проблем, що блокують таку можливість. Розв'язання цих проблем лежить у площині розробки програм цифрової освіти, здатних врахувати рівень знань та потреби державних службовців, зокрема таких компетентностей як цифрова грамотність (комп'ютерна, інформаційна), створення цифрового контенту, безпека в цифровому середовищі (кібербезпека, інформаційна), комунікація та взаємодія у цифровому суспільстві (віддалений робочий доступ, колаборації), розв'язання проблем у цифровому середовищі (електронний уряд, геоінформаційні системи). Зростання потреб у підвищенні кваліфікації за даними напрямками, свідчить про розуміння важливості цифрових компетенцій. Зокрема серед державних службовців протягом 2023 року зросла потреба у підвищенні кваліфікації за напрямом «Управління даними в органах місцевого самоврядування» на 5,02%, «Впровадження інструментів діджиталізації в державних адміністраціях» на 13,71%, а також «Державна політика цифрового розвитку» на 9,62%. Міжнародний досвід впровадження цифрової освіти держслужбовців у країнах з високим рівнем глобального індексу продовольчої безпеки свідчить про успішність та позитивні тенденції у реалізації таких заходів як навчальна програма з вивчення інтегрованої інформаційної система продовольчої безпеки в Канаді, навчання держслужбовців з використання електронної системи відстеження продовольчої безпеки в ЄС, проект «Цифрова освіта держслужбовців для продовольчої безпеки» в Австралії, навчальні програми держслужбовців щодо відстеження та реагування в режимі реального часу за допомогою цифрових інструментів на контамінацію харчових продуктів у США. Здобуття держслужбовцями цифрових компетентностей дозволить швидко та ефективно отримувати доступ до великих обсягів даних, пов'язаних з реалізацією економічного механізму державного управління продовольчою безпекою, виявляти тенденції, прогнозувати ризики та розробляти стратегії для підвищення ефективності управління продовольчою безпекою, створювати ефективні механізми обміну інформацією між різними урядовими відомствами та структурами, що відповідають за різні аспекти продовольчої безпеки, використовувати цифрові інструменти та технології, такі як різноманітні програми для обробки даних, геоінформаційні системи та інші засоби для більш точного та ефективного моніторингу економічних процесів у сфері продовольчої безпеки, швидко реагувати на кризові ситуації, завдяки аналізу великої кількості даних та використанню цифрових інструментів для координації дій, автоматизувати процеси звітності та контролю та ефективніше відстежувати виконання стратегій та програм у галузі продовольчої безпеки, ефективно співпрацювати з міжнародними організаціями та іншими країнами у питаннях, пов'язаних з продовольчою безпекою, обмінюючи даними та інформацією.

Забезпечення ефективного розвитку цифрової освіти держслужбовців варто базувати на дотриманні певних рекомендацій, зокрема адаптації освіти до потреб службовців, забезпеченні доступу до необхідних цифрових ресурсів, організуванні спеціалізованих курсів, стимулюванні самонавчання, врахуванні різного рівня підготовки та досвіду держслужбовців, із застосуванням передових цифрових технологій таких як - електронні навчальні платформи, штучний інтелект, вебіари та відеоконференції, симуляції та інтерактивні ігри, мобільні додатки для навчання, системи електронного портфоліо, системи оцінки та звітування, масові відкриті онлайн курси. Важливу роль у розвитку цифрової освіти відіграють приватні заклади освіти, що доповнюють зусилля державних організацій через постачання додаткових навчальних ресурсів, залучення спеціалізованих експертів та фахівців, впровадження індивідуального підходу, що поряд із регулюванням та контролем з боку держави, забезпечить якість та доступність цифрової освіти для державних службовців. Запропоновані рекомендації сприятимуть ефективній взаємодії органів державного управління та закладів освіти для забезпечення розвитку цифрової освіти держслужбовців в у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою.

Abstract

The article examines the imperatives of the development of digital education of civil servants in the context of ensuring the effectiveness of monitoring the economic mechanism of state management of food security. It has been proven that the effectiveness of such monitoring directly depends on the ability of civil servants to use modern digital technologies to simplify the process of accumulating, processing and storing information about the processes that ensure the implementation of this mechanism. Digital education can solve the key problems faced by public administration in this area at this stage of its development. The use of digital tools and technologies, necessary for the effective implementation of monitoring in the field of food safety, requires the necessary knowledge of civil servants, the presence of which would allow for the seamless integration of the above digital tools and technologies into the monitoring system of the economic mechanism of state management of food safety, however, today state management is characterized by a number of problems, which block this possibility. The solution to these problems lies in the development of digital education programs capable of taking into account the level of knowledge and needs of civil servants in order to improve their digital literacy. The growing need for advanced training in these areas indicates an understanding of the importance of digital competencies. In particular, in 2023, among civil servants, the need for advanced training in the direction of "Data management in local self-government bodies" increased by 5.02%, "Implementation of digitization tools in state administrations" by 13.71%, as well as "State policy of digital development" by 9.62%. The international experience of implementing digital education of civil servants in countries with a high level of the global food security index shows the success and positive trends in the implementation of such measures. The acquisition of digital competencies by civil servants will allow to quickly and effectively access large volumes of data related to the implementation of the economic mechanism of state food security management, identify trends, forecast risks and develop strategies to increase the effectiveness of food security management, create effective mechanisms for exchanging information between various governmental departments and structures responsible for various aspects of food security to use digital tools and technologies, such as various data processing programs, geo-information systems and other means for more accurate and effective monitoring of economic processes in the field of food security, to quickly respond to crisis situations, through the analysis of large amounts of data and the use of digital tools to coordinate actions, automate reporting and control processes and more effectively monitor the implementation of strategies and programs in the field of food security, effectively cooperate with international organizations and other countries in matters related to food security by sharing data and information.

Ensuring the effective development of digital education of civil servants should be based on compliance with certain recommendations, in particular, adapting education to the needs of civil servants, providing access to the necessary digital resources, organizing specialized courses, stimulating self-study, taking into account different levels of training and experience of civil servants. An important role in the development of digital education is played by private educational institutions that complement the efforts of state organizations through the supply of additional educational resources, the involvement of specialized experts and specialists, the implementation of an individual approach, which, along with regulation and control by the state, will ensure the quality and accessibility of digital education for public employees. The proposed algorithms will contribute to the effective interaction of state administration bodies and educational institutions to ensure the development of digital education of civil servants in the context of ensuring the effectiveness of monitoring the economic mechanism of state management of food security.

Список літератури:

1. Разумей Г.Ю. Діджиталізація публічного управління як складник цифрової трансформації України. Г.Ю. Разумей, М.М. Разумей. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2(25). С. 139-145. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4143>.
2. Копняк К. Формування цифрової компетентності державних службовців у сфері соціального забезпечення. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця (2021). С. 465-467. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Irina-Melnik-4/publication/356143550_konferenciya_22-23_kvitnya/links/618d1ef661f09877207fd609/konferenciya-22-23-kvitnya.pdf#page=467.
3. Фостікова В. Сучасні вимоги до цифрових компетентностей державних службовців. Аспекти державного управління. 2020. Т. 8. Спецвип. №1. С. 133-135. DOI: 10.15421/152061.
4. Бодик О.П., Шередека Г.В., Салагуб Л.І. На шляху до навчання у цифровому просторі: підготовка вчителів та державних службовців у системі освіти дорослих. Витоки педагогічної майстерності: журнал: Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С. 25-37. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/19281>.
5. Кравцов О. Цифрова трансформація публічного управління в Україні. Матеріали міжнародної конференції 16_06_2022. С. 132-134. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/163331/2022_7_Material_conference_16_06_2022-132-134.pdf?sequence=1.
6. Звіт про результати визначення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування на 2021-2023 роки. Національне агентство України з питань державної служби. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/PROFF%20NAVCHANJA/zvit-2021-2023-ostat.pdf>.
7. Global Food Security Index. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <https://web.archive.org/web/20210420071242/https://foodsecurityindex.eiu.com/Index>.
8. Про проведення атестації державних службовців. Наказ Головного управління державної служби України № 201 від 17.11.2004. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201351-04#Text>.

References:

1. Razumey, G.Yu., & Razumey, M.M. (2020). Digitization of public administration as a component of digital transformation of Ukraine. *Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia*, vol. 2(25). P. 139-145. Retrieved from: <http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4143> [in Ukrainian].
2. Kopniak, K. (2021). Formation of digital competence of civil servants in the process of professional training. *Sotsialno-politychni, ekonomichni ta humanitarni vymiry yevropeyskoyi intehratsiyi Ukrayiny*, pp. 465-467. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Irina-Melnik-4/publication/356143550_konferenciya_22-23_kvitnya/links/618d1ef661f09877207fd609/konferenciya-22-23-kvitnya.pdf#page=467 [in Ukrainian].
3. Fostikova, V. (2020). Modern requirements for digital competencies of civil servants. *Aspekty derzhavnoho upravlinnia*, Vol. 8. Special issue. № 1. pp. 133-135. DOI: 10.15421/152061 [in Ukrainian].
4. Bodyk, O.P., Sheredeka, G.V., & Salagub L.I. (2022). On the way to learning in the digital space: training of teachers and civil servants in the adult education system. *Vytoky pedahohichnoi maisternosti*. Poltav. nats. ped. un-t imeni V.H. Korolenka. Poltava, Issue 29, pp. 25-37. Retrieved from: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/19281> [in Ukrainian].
5. Kravtsov, O. (2022). Digital transformation of public administration in Ukraine. *Materialy mizhnarodnoi konferentsii, 16_06_2022*. pp. 132-134. Retrieved from: https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/163331/2022_7_Material_conference_16_06_2022-132-134.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].
6. Report on the results of determining the general needs for professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local self-government officials for 2021-

2023. Natsionalne ahentstvo Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby. Retrieved from: <https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/DIYALNIST/PROFF%20NAVCHANJA/zvit-2021-2023-ostat.pdf> [in Ukrainian].
7. Global Food Security Index. Retrieved from: <https://web.archive.org/web/20210420071242/https://foodsecurityindex.eiu.com/Index> [in English].
8. About certification of civil servants. Order of the Main Department of the Civil Service of Ukraine № 201 (2004, November 17). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201351-04#Text> [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Стеців І.С. Імперативи розвитку цифрової освіти держслужбовців у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою / І.С. Стеців // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1 (23). – С. 106-114. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No1/106.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.01.2023.10. DOI: 10.5281/zenodo.10005404.

Reference a Journal Article:

Stetsiv I.S. Imperatives of the Development of Digital Education of Civil Servants in the Context of Ensuring the Effectiveness of Monitoring the Economic Mechanism of the State Management of Food Security / I.S. Stetsiv // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2023. – № 1 (23). – P. 106-114. – Retrieved from <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No1/106.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.01.2023.10. DOI: 10.5281/zenodo.10005404.

